

PHILOLOGICAL SCIENCES

МАГЖАН ЖУМАБАЕВ И ИСТОРИЯ

Асенова А.Б.

Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова

MAGZHAN ZHUMABAYEV AND HISTORY

Assenova A.

Shoqan Ualikhanov Kokshetau University

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается место выдающегося тюркоязычного поэта во всемирной истории, о влиянии исторических событий и ситуаций на творчество Магжана Жумабаева.

ABSTRACT

The article discusses the place of the outstanding Turkic poet in world history and the influence of historical events and situations on the work of Magzhan Zhumabayev.

Ключевые слова: казахская литература, Серебряный век, поэзия, символизм, культура, экзистенциализм.

Keywords: kazakh literature, Silver Age, poetry, symbolism, culture, existentialism.

Перу Магжана Жумабаева принадлежат такие строчки:

«Я не умру, и дух мой не умрет,
Что смерти нет, не знает всякий сброд.
Я сам и царь, и сам себе судья,
Совет мне даст лишь явный сумасброд». [1,14]

В этих словах Магжан Жумабаев сам определил свое место и значение в истории. Несомненным является и то определение, которое было дано выдающемуся поэту при жизни и после его ухода. Все его творчество - это соединение восточной и европейской культур. Начиная с английского Возрождения и оканчивая символизмом, поэт воспринимает общечеловеческое художественное наследие. Надо заметить, что и такое литературное направление, как экзистенциализм, также просматривается в его творчестве. Многие исследователи казахской литературы, особенно в последние десятилетия, утверждают, что Магжана Жумабаева необходимо рассматривать «как представителя Серебряного века русской поэзии 20-х годов XX столетия», говорят о необходимости «интенсивно изучать Серебряный век русской поэзии. Ибо поэтическое наследие Магжана Жумабаева - великого поэта казахского народа всех времен, является неотъемлемой его частью». [2, 197]

Только с конца 80-х годов 20 века официально становится доступным для широкого круга читателей, и казахских и иноязычных, творчество талантливого казахского поэта Магжана Жумабаева. До сих пор большинство из нас знают только имя поэта, но место Магжана Жумабаева в истории человечества познали немногие, а тем более еще менее проникли в суть его творчества. И этому есть объяснение: долгие годы не только творчество, но и имя поэта, были под грифом «враг народа». Следует для объективного понимания данного факта знать не только судьбу и творчество поэта, но и

разобраться в перепитиях того исторического времени, в которое жил и творил выдающийся поэт. Не только в масштабе Казахстана, бывшей колонии российской империи, не только самой России, но и в мировом масштабе. Бахытжан Канапьянов, известный казахский поэт, замечает, что у каждой эпохи появляется своя поэзия, своя поэтическая настроенность, свой голос... Однако с развитием познавательной способности человека развивается, обновляясь и совершенствуясь, и его образное мышление, художественное представление, являющееся одним из важных факторов понимания мира... По мнению этого замечательного поэта потому и происходят изменения в поэзии, ее стилей и требований к ней [3, 284]

Магжан жил и творил на рубеже 19-20 веков, когда Казахстан являлся окраиной России, вернее колонией, которая и в политическом, и экономическом плане зависела от России. Капитализм способствовал коренной ломке формы быта, политического строя, религии, мировоззрения, то есть рушилось традиционное, все менялось, а многое уходило навсегда. Если в России эти события, перемены происходили активно, энергично, подчасую сложно, то в степном Казахстане слышны были лишь отзвуки, какие-то смутные веяния. На эти перемены отзывается активно передовая часть казахского населения — интеллигенция: начинает развиваться казахское национально — освободительное движение «Алаш», идет процесс становления этой передовой казахской национальной интеллигенции. Поэт сокрушался:

«И только казахи собою довольны вполне,
Глядят безучастно, бездумно стоят в стороне,
Живут понапрасну — иные им ведомы страсти,
Безумные страсти ведут их по мутной волне». [4, 16]

Конечно же, нам сейчас легко давать оценку истории, с высоты другого века, 21 века, мы можем

выразить наше отношение к тем событиям, противоречивым и неоднозначным, как и сама историческая эпоха. Нас восхищает бескорыстие и самоотречение тысяч людей, они вызывают сочувствие и сострадание. Они, невинные жертвы репрессий, понимали, что царский режим изжил себя, и на смену ему приходит другая диктатура – диктатура пролетариата, которая тоже утверждалась при помощи жестокости, насилия, истребления интеллигенции и многое другое. И в это время, время перемен, именно в этой атмосфере происходящих событий, проходит становление Магжана Жумабаева как личности, как поэта. Являясь образованным человеком с прогрессивными взглядами, имея высшее духовное и светское образование, он не мог равнодушно относиться к происходящим событиям, имел свое видение:

«Ночь черная. Времени тяжкий поток

И горьких раздумий потомкам не впрок...» [4, 69]

В этот период Магжан Жумабаев увлеченно штудирует классиков и современных ему историков и экономистов, читает русскую и зарубежную литературу, а также много переводит на казахский язык. Переводит не только произведения классиков М. Лермонтова, Н. Дмитриева, А. Кольцова, Д. Мережковского, К. Бальмонта, А. Блока, Вяч. Иванова, М. Горького, Д. Мамина – Сибиряка, стихи и поэмы Гете, Гейне и др., а также труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина. Потому можно с уверенностью сказать, что Магжан Жумабаев обладал обширнейшей теоретической базой не только в литературе и литературных течениях, но и мировой истории и истории казахского народа. Поэт, как и другие выдающиеся сыны казахского народа, переосмысливает происходящее, стоит на распутье, с кем же ему нужно быть, кто поможет его «бедному и многострадальному» народу. Да, он принял революцию 17-го года, но его ужасали методы, которыми пользовалась новая власть:

«О, дети ночи, под покровом мглы
Лишь Вельзевулу поклонялись вы.

И Библию топтали, и Коран,

Восславив брухо, что еще могли?» [1, 60]

Его сомнения, его мучительные творческие поиски, его трагическая поэзия находят в конце концов себя в литературном течении – в символизме, главенствующем на тот момент не только в русской, но и мировой литературе. На рубеже веков, точнее в начале 20 века Магжан Жумабаев оказался единственным казахским писателем, использовавшим символизм в своем творчестве. Таким образом поэт соединил традиции национальной литературы, основоположником которой считается великий Абай и европейской литературы в целом и русской в частности.

На основании каких положений мы можем утверждать, что Магжан Жумабаев является приверженцем нового литературного течения, обозначенного как символизм. В чем же заключаются определяющие черты символизма, и какие его основные принципы и темы можно наблюдать в по-

эзии казахского поэта. В творчестве Магжана Жумабаева мы наблюдаем три главных элемента поэзии: во-первых, мистическое содержание, во-вторых, использование символов, наконец, расширение художественной впечатлительности». Следует вспомнить, что символизм восходит к предшествующему ему литературному направлению, обозначенному, как романтизм и его представлению о двоемирии, взаимопроникновении, стремлению отойти от грубого и пошлого мира в мир грез и мечты, идеала. Это тоже можно обнаружить в поэзии Магжана. В стихах казахского поэта рубежа веков можно проследить и поклонение искусству и культ личного «Я». А это является сутью символизма. И мир, находящийся на грани гибели (декадентское мироощущение – темы смерти, гибели) может спасти лишь мировая душа, вечная женственность как воплощение добра и красоты. По мнению основателей символизма, как литературного течения, именно она (вечная женственность) соединяет природное, земное с небесным, божественным. Вслед за своими учителями Магжан Жумабаев считает, что символ – это ключ к тайне, «окно в бесконечность», в иные, таинственные миры. В стихах Жумабаева наблюдается характерная для символизма многозначность символа, опирающаяся на мифологические, религиозные, философско-эстетические представления о сверхреальности, непостижимой в своем существе. К. Бальмонт указывал, что символизм – это поэзия «намёков и недомолвок»), размытость конкретных значений слова, требующих от читателя богатого воображения, глубины восприятия, тонкой интуиции. И это все мы также наблюдаем в завораживающей поэзии Магжана. Особый интерес к экзотическим культурам, языческим временам, легендам, сказкам, сближение поэзии с музыкой, углубление связи поэзии с живописью. Для многих стихотворений Магжана Жумабаева характерны вопросы жизни и смерти. Жизнь и смерть у символистов неразрывны. Смерть есть продолжение жизни. Эти мотивы мы обнаруживаем в произведениях Магжана Жумабаева: "Убаюкай меня, смерть, убаюкай", "Раненый", "Мечты", "Настроение". К примеру, стихотворение "Убаюкай меня, смерть, убаюкай". Здесь есть такие строчки:

«Изнемог я, иссякли силы» [6, 10]

От этих слов веет грустью, какой-то холодностью, печалью, сумраком:

«День промозглый, и ветер сирый
Причитает, плачет навзрыд».

И в конце:

«Смерть несет нам успокоенье...

Сердцем пью сладчайшую муку» [7, 32]

Эта печаль, характерная для декадентов. И согласно их идеологии герой, для того, чтобы уйти от этой сумрачной и серой действительности, находит пристанище в волшебном мире грез, мечты... Изумительно Магжан описывает родную природу Северного Казахстана. Вся обворожительная природа выступает в образе очаровательной девушки: «в кружевах листвы», «шагнув из чащи», «засмотрелась вдаль», «танцующая, светлокудрая»:

«В кружевах листвы шелестящей,
На опушку шагнув из чаши,
Засмотрелась березка вдаль.
И откуда, только, откуда
К ней танцующей, светлокудрой,
Вдруг подкралась тоска – печаль?!
В травы рухнула головою,
Плачет ветер над ней неживою...» [7, 16]
Его родина же в стихах выступает в образе
джигита, защитника:

«С гордым кличем, под стягом пестрым,
С окровавленной саблей острой
Он врагов разил на скаку.
Как копьем, их взглядом пронзал он, -
Этот юный джигит немало
Погулял на своем веку.
И лежит теперь, успокоен
Буйным ветром оплакан воин...» [7, 79]

Родина, родная земля, до щемящей боли страдающий народ выступают в следующих строчках, характеризующих современное Магжану время и действительность: "...увидала землю в час печали...", "...с кинжалом в сердце, посреди потерь...":

«И увидала землю в час печали.
С кинжалом в сердце, посреди потерь.
Там выла степь, как будто дикий зверь.
И люди в скорби головы склоняли.
В крови по горло - всюду кровь лилась.
Людей увидев, к людям понеслась.
Ступив на землю - в глубь могил попала.» [7, 219]

Это история Магжана Жумабаева, жестокая реальность, напичканная людскими страданиями... Согласно канонам символизма, родина в образе девы осознает себя частью своего народа, разделяет вместе со своим народом самые трагические моменты его истории: "сгорала ты дотла", "ты следом умирала", "ты руку подала", "и черное, и белое узнала":

"Смеялись люди - радостна была,
А кто сгорал - сгорала ты дотла,
Кто умирал - ты следом умирала.
Кто слаб - тому ты руку подала,
Кровавые моря переплывала -
И черное, и белое узнала..." [7, 74]

В творчестве Магжана Жумабаева отражены искренние переживания о судьбе родного народа, история бьет больно по самому заветному. Но несправедливому ходу истории противостоит автор:

«Я солнцем огненным рожден,
Горю, блистаю.
Только он,
Огонь - мой Бог, пред ним смитрюсь.
Я - сам огонь, и солнце - я,
Огонь - глаза и речь моя,
И сам себе я поклоняюсь...

Здесь Магжан Жумабаев при помощи поэтического слова выделяет огненную сущность своего поэтического слова и поэтического, исторического сознания:

«Когда везде таилась тьма,
Коснулось дальнего холма,
Взошло багряное светило -
И я родился от луча,
И мою душу в тот же час
Горячим пламенем омыло.
И честь, начало всех начал,
Омылась в огненных лучах.
И кровь кипучая - огонь,
И совесть жгучая – огонь...» [7, 77]
История безжалостна к его родному народу,
разрушает все вокруг:

«Так вспыхни, яростью горя,
Огонь мой, Солнце,
Ведь не зря
Во мне взошел костер бунтарства...» [7, 78]

История его родины, облаченная в поэтические одежды, выступает в поэмах «Жусуп –хан», «Коркут», «Батыр Баян». В одном из стихотворений поэт говорит о происшедшей катастрофе: люди не знают, что же им делать дальше и как выходить из сложившейся ситуации:

«На Западе ночь, непроглядная мгла.
Там солнце зашло, а заря не взошла.
Мрачнют, как демоны, отроки мрака,
Поправшие Божьи слова и дела.
Расправившись с богом своим, дети ночи,
Жизнь нового им божества не дала.» [7, 74]

Мир находится на краю гибели, творится что-то непонятное, бурное, анархичное. Это смутное время, безнравственное и жестокое. История, как один из главных персонажей в поэтическом творчестве Жумабаева взывает, что так долго продолжаться не может, и, как пишет поэт, наступит «час возмездья»:

«Жди всплеска, коль чаша с краями полна,
Плоть, яда вкусившая, обречена...» [7, 78]

В некоторых стихах можно услышать:
«Ночь, ночь беспросветная – хоть глаз мне коли!

И кто-то смеется иль плачет вдали?
Рыдает, стонет и воем исходит...

Кто? Это сын ночи, злой гений земли...» [7, 78]

Магжан, как Данко, готов вырвать из груди свое сердце, чтобы осветить дорогу последующим поколениям, готов светить своими стихами, своим творчеством. История для поэта должна побуждать соотечественников к действиям, ведь они потомки мужественных воинов-гуннов:

«Восток раскосый, что стоишь?
Ты же гора тут, а не мышь!
Очнись же, великан
Пусть стонет вновь земля! Вперед!» [7, 74]

Поэт пишет о войне, жестокой, приносящей страдания и боль. История пишется у него на глазах - мучительно, не гуманно, братоубийственно. Историческая эпоха – главная тема его современной поэзии. Магжан Жумабаев несомненно примыкал к символизму. Но он использовал элементы символизма для пронзительного освещения современной ему исторической действительности.

Литература

1. Магжан Жумабаев Избранное // Составитель – Мансурова С.- ИПЦ «Русский раритет», 2006
2. Сатаев А. Магжан и Мандельштам // Аманат – 2007, №3
3. Магжан Жумабаев Пророк стихи и поэмы. Пер. с каз / Составитель, вступительная статья, комментарии Канапьянова Б. – Алматы, «Жибек жолы», 2002
4. Магжан Жумабаев Стихи, проза и литературные исследования // Составитель Сулейменов Ж. Петропавловск, 2006
5. Бейбытова К. Магжан Жумабаев и русский символизм // Нива. – 1998. - № 3
6. М. Жумабаев. Стихи. Алматы, Жазушы, 1993
7. Магжан Жумабаев Пророк стихи и поэмы. Пер. с каз / Составитель, вступительная статья, комментарии Канапьянова Б. – Алматы: издательский дом «Жибек жолы». – 2002